

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion14929_1.docx
Secuencia: 4818562

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a660000000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:22Z / 06/10/2022T23:34:22-05:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9a 2a 33 8a c1 6f 16 07 0f 95 ea 0a 9c 5c a3 e8 e9 a7 7d f6 94 ab 19 17 68 31 eb d8 99 2b 41 61 de 82 43 59 da 51 75 c2 a2 45 27 3e 0d b5 b9 64 2d a8 cc 01 e6 51 9d 09 98 5f f3 1b 21 78 8a 8f 3f 04 41 e6 a1 96 4e 20 8e b4 c2 e5 3c 0a 50 aa 6b 88 ca 26 19 35 47 f2 7d 3a fe 45 86 83 a2 d1 dd 8c a6 cb 9d 9e 52 3f 6d 78 45 8b 47 ca c3 d4 2b 89 a5 63 3d 50 ef 7a 28 ee e1 d6 f8 75 cb 32 08 48 23 98 02 ea 58 23 87 7d b0 62 6a b2 52 ac 54 68 1b 38 de c0 4a 32 d7 16 bf e0 88 dd fd 14 17 9c f0 dc 0e 0b 46 42 9a 57 b1 41 4e ed 9f 64 37 fc 60 bf 1c bc ef 21 51 2f 6f 68 56 59 2c f2 35 91 63 68 27 8c 4c 6d 8f 64 c6 52 a2 c0 98 34 43 e2 3a 03 d1 0f 57 19 52 b0 ff 32 37 7d d0 12 a3 34 51 e4 d1 94 f1 01 0e bc 5c 9e 34 bb 71 c6 64 dd 36 2e 4f ef c5 ff 27 36 4e f4 12 e5 a2 15			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:35:25Z / 06/10/2022T23:35:25-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a660000000000000000000000027a0d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:22Z / 06/10/2022T23:34:22-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5116376			
	Datos estampillados:	16CAA604124553DAF11974B54289872267B97D6B0C5C21D3BD796B234F8FDEFA			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26429_2.pdf
Secuencia: 8158257

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:54Z / 2025-10-19T00:18:54-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	b3 98 81 25 22 fc a2 9d 1d f4 cc 21 ae 32 06 e5 8b d2 57 b1 a1 44 d7 89 22 97 87 ce e6 36 91 ec df a1 a6 e1 ae fe b3 71 ae 6a 68 16 89 19 d7 d1 1b 70 80 10 e1 e2 97 b0 96 a2 96 46 b2 a7 8b c0 85 7c f3 ae 93 ca 48 3a 9c c3 38 6a 29 f6 19 81 c6 a4 cd 74 ad ac c0 59 9f 2a 8d 12 f3 88 17 fe 97 fd 00 82 24 b3 b7 9e d5 d7 96 cb bd da 67 c5 9e 5c 1e 8d cd 29 72 05 58 10 e2 66 f0 34 98 be b9 2d 14 5a 7c 08 4a 5b 20 d8 6c 8e 26 83 ba 40 7b 52 8d 3c 4e e0 1b 38 ba fe ab 27 3d 7e e5 02 fc 1a 09 3b 91 ca 2f 9e f6 23 c5 c5 16 8e 39 10 23 ca 22 8a fb 4f b9 77 65 65 51 56 cd 29 11 ac a0 f7 0e c1 d1 27 9c 7a 2f c2 06 41 d0 44 17 8f 19 04 da 9a 43 83 7f a8 5e db 63 18 24 ef 39 53 00 b1 e2 c5 96 a1 2d bd 9b 6e d9 77 87 0c b5 44 4b a1 22 25 3b a5 ae 3d a9 e2 fa 8b d0 f1 80 96 b6 97 f2 28 77 21 a5 cb a6 5c a7 a3 02 4d a4 2f 5b 3f 5c db 99 60 e0 1d 74 b1 89 7c 0d 07 14 48 e8 50 b1 7f ba 58 83 cb 57 50 7c 53 d5 1d 76 ef 47 ea c6 59 a7 dc 70 95 55 d2 99 94 fe 39 41 54 c8 2c d9 17 75 8e 72 88 a6 fc 33 f4 c1 11 ef cc 35 19 1d e7 7c 03 c7 ba 5c eb 53 95 e6 c3 65 a4 dc 2e 81 09 cd 62 53 17 a5 0f 5f 20 8c 2f ce 8a 61 94 20 2a 28 69 49 7d c5 b4 43 8d 6f 2f 4c 79			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:55Z / 2025-10-19T00:18:55-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:54Z / 2025-10-19T00:18:54-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607683			
	Datos estampillados:	EFAC6E149AE856B4BBC9A31B18A441C74D4ACD7229349A83F5FC3C67CDCCC0C5 4A5B2384F46FF8E91F65C00CE07863DAB4B35F1BF20AEDA9E062BAA4D3DCAFB9			

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdccc0c54a5b2384f46ff8e91f65c00ce07863dab4b35f1bf20aeda9e062baa4d3dcafb9